

МОМИҚНИ АРРА ТИШИДАН АЖРАТУВЧИ МОСЛАМАНИНГ ТЕХНОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШДА АНИҚЛАШ

Махсуджон Мурадуллаевич Очилов

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти, доценти, PhD

Пардаев Муҳиддин Сайлов ўғли

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти, ассистент

Отахонов Обидхон Давлатович

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти, талаба

Аннотация. Мақолада арра тишларидан момикни тўлиқ ажратиб олинишини таъминлаш ва уни чиқариш каналига узатиш момикни ишчи камерадан қобирғали панжара ортига чиқаргандан сўнг илиниб қолган момикни ундан ажратиб момикни арра тишларидан ажратиб олишда ҳаволи камерани такомиллаштириш натижасида электрэнергия сарфини камай тириш масалалари ўрганилган.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы снижения расхода электроэнергии в результате усовершенствования воздушной камеры для обеспечения полного отделения пуха от зубьев пилы и передачи его в вытяжной канал линтера.

Annotation. The article discusses the issues of reducing energy consumption as a result of improving the air chamber to ensure complete separation of the fluff from the saw teeth and transfer it to the linter exhaust channel.

Линтернинг чигитдан ажратган момик миқдори ва чигит бўйича иш унумдорлиги муҳим технологик кўрсаткичлар ҳисобланади. Маълумки, аррали жинларда толани арра тишидан ажратиб олинишда ва линтерларда момикни арра тишидан ажратиб олинишда ҳам, бир хил ҳаво оқимида асосланган мосламадан фойдаланилади. Бу мослама ҳаво камераси йўналтирувчи труба ростланувчи қирғоқ момик қувиридан иборат. Бу мосламада ВЦ вентиляторлари ёрдамида ҳосил қилинган ҳаво босим билан ҳаво камерасига йўналтирилади ва ҳаво йўналтирувчи ҳамда тирқиш орқали ҳаракатланади.

Ҳаволи мосламасига қўйилган асосий технологик талаб арра тишларидан момикни тўлиқ ажратиб олинишини таъминлаш ва уни чиқариш каналига узатиш момикни ишчи камерадан қобирғали панжара ортига чиқаргандан сўнг илиниб қолган момикни ундан ажратиб олиш учун хизмат қилади.

Ҳозирги кунда пахта тозалаш корхоналарида момикни арра тишидан ажратувчи мосламада ҳаво босимини ҳосил қилиш учун ҳар батарея линтерга ВЦ-8 русумли вентилятор ўрнатилади.

Линтерлар батареясининг пневмотранспорт тизими (1. а, б-расм) қуйидаги қисмлардан иборат: марказдан қочма вентилятор 1, линтер камераларида керакли ҳаво босимини сақлаб турадиган ҳаво хайдаш қувири 2, линтерлар 3, ўзгарувчан кесимли момик қувири 4, конденсер 5, ҳавони конденсердан тортиб оладиган вентилятор 6 ва чанг тувчи циклонлар 7.

Батареядаги линтерлар сони 6 дан ортиқ бўлганда момик қувиридаги қаршилиқни ва линтерлар иш вақтида линтни ташқарига чиқаришини камайтириш мақсадида момик қувири (1-б-расм) шаҳобчаларга бўлиш тавсия қилинади [7; 186-б].

а - олти линтерли батарея, б – саккиз линтерли батарея

1-расм. Аррали линтерлар батареясининг пневмотранспорт тизими

«Пахтасаноат илмий маркази» АЖ изланишлари бўйича момик қузури тизимидаги қаршилик 130 Па дан ортиқ бўлмаслиги керак. Бу қаршилик 130 Па дан катта бўлганда линтерлар бўғзидан момикни пуфлаб ташқарига чиқармаслиги учун конденсердан кейин ишлатилган ҳавони тортиб оладиган қўшимча вентилятор ўрнатилади.

1-жадвал

Батареяга ўрнатилган линтер батареясида аэродинамик кўрсаткичлар

Иш кўрсаткичлари	Батареядаги линтерлар сони							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ҳаво ҳайдаш трубагининг бошланғич нуқтасидаги тўлик босим Па	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600
Соғлодан чиқаётган ҳаво тезлиги, м/с	64	64	64	64	64	64	64	64
Соғло тешиги баландлиги, мм	5	5	5	5	5	5	5	5
Соғлодан ҳаво сарфи, м ³ /с	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0
Линтер батареяларида қўшимча четдан сўрилган ҳаво ҳисоблаганда ҳаво сарфи м ³ /с	1,1	2,2	3,3	4,4	5,5	6,6	7,7	8,8
Момик трубазида момикнинг тезлиги, м/с	10-11	10-11	10-11	10-11	10-11	10-11	10-11	10-11
Конденсердан қўшимча тортилган ҳаво ҳисобига олганда ҳавонинг умумий сарфи, м ³ /с	-	-	-	5,3	6,6	7,9	9,2	10,4

1-расм. Такомиллашган момик ажратиш мосламаси

Сирдарё вилояти Гулистон пахта тозалаш корхонаси ишлаб чиқариш шароитида 2 ва 3-расмда кўрсатилган нуқталарда мавжуд ва таклиф этилган арра юзасидан момикни ажратадиган мослама ўрнатилган линтер батареялари аэродинамик кўрсаткичлари ўрганилди. Аэродинамик ўлчашлар даврида 4-расмда кўрсатилган замонавий ўлчов асбобларидан фойдаланилиб пневмотизимдаги босим ва ҳаво тезлиги ўлчанди. Қиёсий натижалар 2-жадвалда келтирилган.

2-расм. Мавжуд линтер батареясининг пневмотранспорт тизими

2-расм Таклиф этилган линтер батареясининг пневмотранспорт тизими

3-расм. Аэродинамик катталикларни ўлчаш асбоблари

2-жадвал

Мавжуд ва таклиф этилган арра тишидан момикни ажратувчи мослама қўйилган линтер батареясида аэродинамик кўрсаткичлар

Ўлчов нуқтаси	Статик босим, мм.сув устуни	Ҳаво тезлиги м/с	Ҳаво сарфи м ² /с
1	230/-26	15,3/8,4	1,1/0,55
2	2/-26	6,6/8,5	1,6/0,8
3	-8/-26	6,2/8,6	2,1/1,1
4	-10/-26	12,1/8,6	3,1/1,5
5	-14/-26	12,2/8,6	4,2/2,1
6	-19/-26	12,0/8,6	6,3/3,1
7	-26/-36	12,6/18,3	8,4/4,2
8	-35/+55	12,6/18,3	8,4/4,2
9	-92/-	23,2/-	8,6/-
10	+90/-	23,2/-	8,6/-

Суратдаги кўрсаткичлар мавжуд технолиядаги, махражда таклиф этилган ҳаволи мослама кўрсаткичлари.

Ўтказилган синовлар шуни кўрсатдики, сўриш жараёнига асосланган арра тишидан момикни ажратгичда ҳавонинг сарфи 2 мартага, электр энергиянинг сарфи 1,5 мартага камайдди [2].

Сўриш жараёнига асосланган арра юзасидан толали маҳсулотни ажратиб олиш аррали жинларда самара бермайди. Сабаби, аррали жинларда арра юзасидаги толали маҳсулот миқдори 50-55 мартага кўпроқ бўлади.

Саади услубиятида бажарилган ҳисоблашлар ҳам битта линтерда 160 та арра ҳисобида момикни арра юзасидан ажратиш учун 2.88 квт қувват сарфланишини кўрсатди. Бир батареяда 5 та линтер ўрнатилади. Бунда линтерлардан момикни олиб кетиш учун 14.4 квт қувват сарфланиши керак. Бугунги кундаги линтер

ускуналари бир батареясида бу кўрсаткич 22 кВт.ни ташкил этади. Шу сабабли, таклиф этилган мосламини ишлаб чиқаришга тадбиқ қилинганда 1.5 марта электроэнергия қуввати кам сарфланиши тасдиқланди [3].

3-жадвал

**Тақомиллашган ажратиш мосламаси ўрнатилган линтер батареясида
аэродинамик кўрсаткичлар**

Кўрсаткичлар	Батареядаги линтерлар сони				
	1	2	3	4	5
Ҳаво сўриш трубагининг бошланғич нуқтасидаги тўлиқ босим, Па	1800	1800	1800	1800	1800
Соплодан чиқаётган ҳаво тезлиги, м/с	35	30	25	20	15
Сўрувчи қисм баландлиги, мм	30	35	40	45	50
Соплодан ҳаво сарфи, м ³ /с	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5
Умумий момиқ трубагида момиқнинг тезлиги, м/с	8-9	8-9	8-9	8-9	8-9

Чигитдан момиқ ажратиш самарадорлигини ошириш учун линтер ишчи камерасида момиғи олинган чигитларнинг чиқиб кетиш вақтини камайтирувчи, момиқ олиш фоизини ва чиқаётган чигит тукдорлиги мўътадиллигини таъминловчи технологияни яратиш устида тадқиқотлар олиб бориш керак.

Ҳозирги кунда 5ЛП линтер ускуналарининг чигит ўтқазуш ва момиқ ажратиш бўйича иш унумдорлиги илмий адабиётларда таъкидланган кўрсаткичларга тўғри келмайди. Сабаби, бу кўрсаткичлар ўтган асрнинг 80-90 йиллардаги технологик жараён учун кўрсатилган. Бу давр мобайнида қайта ишланаётган чигитдан момиқ ажратиш босқичлари ўзгарган. Шунинг туфайли, янгиланган ҳолат учун момиқ ажратиш технологиясини тадқиқ қилиш зарур.

Ушбу ҳолатни ҳисобга олиб жинлаш ва линтерлаш ускуналарида бир хил ҳаволи ажратиш мосламасидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ эмас. Шу сабабли, линтер ускунасида арра тишидаги момиқни ажратиш учун тақомиллашган ҳаволи мослама таклиф этилди. Бу мосламада момиқни арра тишидан ажратишда ҳаво арра юзига итариш йўли билан эмас, балки сўриш йўли билан амалга оширилади.

Мавжуд ҳаволи ажратиш мосламасига эга линтер ускунасида иборат мажмуа технологиясида ёрдамчи ускуналарда ўрнатилган электродвигателлар қуввати 49,5 кВт. ни ташкил этса, таклиф этилаётган ҳаволи ажратиш мосламасига асосланган линтер ускунасида иборат мажмуа технологиясида ёрдамчи ускуналарда ўрнатилган электродвигателлар қуввати 25 кВт. ни ташкил этади. Ҳаво сарфи таклиф этилётган технологияда 2 мартага кам бўлади.

Аррали цилиндр юзасидан момиқ ажратишнинг назарий жараёни ўрганилиб ҳаволи мосламага қўйилган асосий технологик талаб арра тишларидан момиқни тўлиқ ажратиш олинишини таъминлаш ва уни чиқариш каналига узатиш момиқни

арра тишидан ажратиб олишни таъминловчи технологик кўрсаткичларни аниқлаш учун ҳаво оқимининг ҳаракат тенгламаси тузилди.

Файдаланилган адабиётлар

1. Жабборов Ғ.Ж., Отаматов Т.У., Хамидов А.Х. Чигитли пахтани ишлаш технологияси. // -Тошкент. “Ўқитувчи” 1987 й. 326 б.
2. Пахта хомашёсини дастлабки ишлаш. Под общей редакцией Э.Зикриёев // Тошкент, “Меҳнат”, 2002 й. 400с.
3. Зикриёев Э.З. Первичный переработка хлопка-сырца. Учебной пособие. “Меҳнат”, Ташкент, 1999 г.
4. Р.Ш.Сулаймонов Пахта чигитини линтерлаш ва момикни тозалаш жараёнларининг рационал технологиясини яратиш. Докторлик диссертация, Тошкент -2019 й. 188 б.
5. Очилов М.М., Хакимов Ш.Ш., Пардаев М.С. Момикни арра тишидан ажратиш мосламасининг технологик кўрсаткичларини аниқлаш// Бухоро-2019 й. 535-537 б.
6. Ochilov M.M., Hakimov Sh.Sh. Modernized linter machine// International Journal of Advenced Research in Science, Engineering and Technology. 2019. 11. 11665-11671 б.
7. Ф.А.Саади. Аэродинамика воздухоъемного джина и пневмотранспорта волокна. Интернет изд. Селхозьмаш, 2016. 55 с.
8. Очилов М.М., Салимов А.М., Пардаев М.С. Чигитдан момик ажратиш жараёнининг таҳлили//“Пахта тозалаш, тўқимачилик, енгил саноат, матбаа ишлаб чиқариш техника –технологиларини модернизациялаш шароитида иқтидорли ёшларнинг инновацион ғоялари ва ишланмалари” Илмий- амалий анжуман мақолалар тўплами, 12-13 декабрь, Тошкент 2018 й. 54-56 б.